

POTESTADES PÚBLICAS, ÉTICA Y VIDA PRIVADA EN LA RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Por

OMAR BOUAZZA ARIÑO *
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

obouazza@ucm.es

Revista General de Derecho Administrativo 70 (2025)

RESUMEN: El objeto de este trabajo consiste en el estudio de la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también “el Tribunal”, “TEDH” o “Estrasburgo” en referencia a la ciudad francesa en la que se halla) sobre la incidencia de las potestades administrativas en cuestiones éticas que trascienden el derecho individual a la vida privada, en concreto, en los ámbitos de la integridad personal y física, los datos personales o la vigilancia y captación de imágenes en espacios públicos. El TEDH partirá del estudio de la exigencia de una Ley que prevea la injerencia, Ley que deberá contener un procedimiento suficiente que incluya las garantías procesales para la salvaguarda de los derechos sustantivos; deberá atender a una finalidad legítima; y ser necesaria en una sociedad democrática. En el ejercicio de las potestades deberá darse una relación razonable de proporcionalidad entre la injerencia en el derecho y la finalidad de interés general perseguida y los derechos de los demás.

PALABRAS CLAVE: Potestades públicas, ética, privacidad, integridad personal, dignidad humana, datos personales.

SUMARIO: I. PROSTITUCIÓN Y DERECHO: 1. Disuasión de la prostitución: la sanción penal a las personas que adquieren los servicios sexuales de otras a cambio de un precio no constituye una violación del derecho al respeto de la vida privada. 2. Vía de hecho: realización de un análisis de sangre sin consentimiento y protección de datos. 2.1. Realización de un análisis de sangre sin consentimiento. 2.2. Difusión de los datos personales de las demandantes. II. ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN ILEGÍTIMA DE DATOS PERSONALES POR LAS SUMINISTRADORAS PRIVADAS DE ENERGÍA. III. VIGILANCIA POLICIAL A PERSONAS CONTRARIAS A LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA: DERECHO A LA INTIMIDAD EN LUGARES PÚBLICOS Y PREVENCIÓN DEL DESORDEN PÚBLICO. IV. EL DERECHO AL ANONIMATO DE LA MADRE BIOLÓGICA PREVALECE SOBRE EL DERECHO DE LOS NIÑOS ADOPTADOS A CONOCER A SU PROGENITORA. V. ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA: LA SEDACIÓN PALIATIVA COMO ALTERNATIVA A LA EUTANASIA PARA LOS PACIENTES IRREVERSIBLES QUE NO SE ENCUENTRAN EN FASE TERMINAL Y DESEAN MORIR.

* Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto “La europeización de las sanciones administrativas: la incidencia del derecho europeo en el concepto de sanción, en sus garantías y en su función (PID2020-115714GB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación. El autor forma parte de los Grupos de Investigación UCM “931089 Las transformaciones del Estado y la autonomía local: organización institucional, servicios públicos y democracia participativa” y “970825 Globalización y Derecho Administrativo Global” y es miembro del Instituto Complutense de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR) y del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA).

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyse the recent case law of the European Court of Human Rights (hereinafter also “the Court”, “ECtHR” or “Strasbourg” in reference to the French city where it is located) on the impact of administrative powers on ethical issues that transcend the individual right to privacy, specifically in the areas of personal and physical integrity, personal data or surveillance and image capture in public spaces. The ECtHR will start from the study of the requirement of a law providing for the interference, a law that must contain a sufficient procedure that includes procedural guarantees for the safeguarding of substantive rights; it must serve a legitimate purpose; and it must be necessary in a democratic society. In the exercise of the powers, there must be a reasonable relationship of proportionality between the interference with the right, the general interest purpose pursued and the rights of others.

KEYWORDS: Public Powers, ethics, privacy, personal integrity, human dignity, personal data.

I. PROSTITUCIÓN Y DERECHO

1. Disuasión de la prostitución: la sanción penal a las personas que adquieren los servicios sexuales de otras a cambio de un precio no constituye una violación del derecho al respeto de la vida privada

Comienzo esta Crónica con la referencia a la sentencia recaída en el asunto ***M.A. y Otros c. Francia, de 25 de julio de 2024***, que revisa la medida adoptada en nuestro país vecino consistente en la sanción a las personas que requieren los servicios de la prostitución con la finalidad de proteger la dignidad humana de las personas prostituidas, entre otras finalidades de interés general. Medida cuya implementación no debe resultar sencilla bien que se considera que, acompañada de un conjunto más amplio de soluciones, tendrá resultados positivos a largo plazo.

Los demandantes son 261 hombres y mujeres con las siguientes nacionalidades: albanesa, argelina, argentina, belga, brasileña, británica, búlgara, camerunesa, canadiense, china, colombiana, dominicana, ecuatoguineana, ecuatoriana, española, francesa, nigeriana, peruana, rumana y venezolana.

Dicen que ejercen habitualmente la prostitución. Se quejan de la criminalización del acuerdo oneroso para el mantenimiento de relaciones sexuales entre adultos que prestan consentimiento libre establecida en la Ley 2016-444 de 13 de abril de 2016 y recogida en el art. 225-12-1 del Código Penal. Con esta medida se pretende, entre otras cosas, disuadir a las personas que requieren los servicios sexuales de otras a cambio de un precio.

Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “el Tribunal”, “el TEDH” o “Estrasburgo”, en referencia a la ciudad francesa en la que se halla), los demandantes dicen que su situación personal ha empeorado desde que esta Ley ha entrado en vigor.

El sindicato de los trabajadores sexuales, las organizaciones no gubernamentales *Médicos del mundo*, *Parapluie rouge*, *Les amis du bus des femmes*, *Cabiria*, *Griseldis*,

Paloma, AIDES y Acceptess-T y cinco personas, cuatro de ellas demandantes en este caso, solicitaron al primer ministro la derogación de la norma. Igualmente se dirigieron ante el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional. Sus pretensiones fueron rechazadas.

Los demandantes acuden a Estrasburgo alegando una violación de los arts. 2, 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “el Convenio”, “la Convención” o simplemente “CEDH”). A su juicio, la legislación francesa que criminaliza la proposición de relaciones sexuales a cambio de un precio, incluso entre adultos que prestan consentimiento libre en un lugar privado, supone un serio riesgo para la integridad física y psíquica y la salud de personas que, como ellos, ejercen la prostitución. Además, dicen que infringe radicalmente su derecho al respeto de la vida privada en la medida en que afecta a la autonomía personal y la libertad sexual.

Teniendo en cuenta el contenido de las alegaciones de los demandantes y la naturaleza de la medida en cuestión, cuyas consecuencias impugnan, el TEDH considera que es más adecuado examinar estas quejas en base al art. 8 CEDH.

El TEDH observa que las partes no discuten que la medida constituye una aplicación de los arts. 611-1 y 255-12-1 del Código Penal.

EL Gobierno razona que la medida tiene como finalidad legítima combatir las redes de prostitución y el tráfico de personas y enfatiza que se justifica en los compromisos internacionales que Francia ha asumido ya que varias organizaciones internacionales recomiendan su adopción.

Francia ha optado por la denominada política abolicionista de la prostitución. Es uno de los veinticinco miembros del Consejo de Europa que ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución de los demás, de 2 de diciembre de 1949, cuyo Preámbulo establece que “la prostitución es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana”. El TEDH observa que la Ley de criminalización de la solicitud de servicios sexuales a cambio de un precio forma parte de esta perspectiva y se ha inspirado en el modelo nórdico, cuyo objetivo primario es la lucha contra la prostitución atacando a la demanda que alimenta las redes de prostitución y de tráfico de personas.

El TEDH considera que la prostitución es incompatible con los derechos y la dignidad de las personas humanas cuando su actividad es forzada. También ha enfatizado repetidamente la importancia de combatir la prostitución y el tráfico de personas y la obligación de los Estados parte de la Convención de proteger a las víctimas.

El TEDH acepta que las finalidades perseguidas por la medida en cuestión como ha defendido el Gobierno, esto es, asegurar la seguridad pública, prevenir el delito y

proteger la salud y los derechos y libertades de los demás, constituyen finalidades legítimas en el sentido del artículo 8 del Convenio.

El TEDH recuerda que los problemas vinculados a la prostitución plantean cuestiones morales y éticas muy sensibles que dan lugar a diferentes puntos de vista, normalmente en conflicto, particularmente en relación con la idea de si la prostitución puede ser consensuada o, por el contrario, es una forma coercitiva de explotación. El TEDH observa que todavía no hay un consenso general entre los Estados miembro del Consejo de Europa ni en el seno de varias organizaciones internacionales que examinan el tema. En la actualidad hay un intenso debate que da lugar a opiniones muy diversas en los Estados europeos y a escala internacional sin que se vislumbre una posición clara de dichas discusiones. Por ello, considera que el Estado debe gozar de un amplio margen de apreciación.

La medida forma parte de un conjunto más amplio de decisiones que Francia ha adoptado y forma parte de discusiones más generales acerca de los diferentes métodos empleados para combatir la violencia contra las mujeres.

Por ello, el TEDH debe ser cauteloso en su revisión del cumplimiento del Convenio cuando implica valorar la ponderación que se ha llevado a cabo en el proceso democrático de la sociedad en cuestión. Reitera que en materias de política general debe darse un peso especial a las decisiones adoptadas en el orden interno. Recuerda que su tarea no consiste en sustituir la decisión de las autoridades nacionales por la suya propia en la determinación de cuál es la política más adecuada en esta materia, sino que consiste en determinar si en la ponderación de los intereses realizada, las autoridades francesas no han sobrepasado el margen de apreciación que se les ofrece en este ámbito.

El TEDH observa que las preocupaciones planteadas por los demandantes en este caso, en particular en relación con los riesgos para su salud y seguridad, han sido ampliamente debatidos durante los debates parlamentarios y han contribuido a la mejora del texto inicialmente propuesto. Constata que la medida cuestionada -la criminalización de los actos sexuales- forma parte de una visión más amplia que se sustenta en cuatro pilares: el rechazo de cualquier disposición normativa que promueva la prostitución pero sin prohibirla realmente; la introducción de medidas para proteger a las personas prostituidas, particularmente castigando la explotación sexual de los demás; medidas para prevenir que las personas recurran a la prostitución; y apoyo a la rehabilitación de las personas prostituidas que desean cesar en el ejercicio de esta actividad.

Además, el TEDH observa que, a pesar de las discrepancias entre las partes, fueron unánimes en reconocer el efecto positivo de la derogación del delito de prostitución, contemplado en el antiguo artículo 225-10-1 del código penal y la despenalización de las

personas prostituidas. Esta medida tenía como finalidad combatir la estigmatización social vinculada a la prostitución y reforzar el acceso a los derechos y a todas las medidas de protección disponibles para las personas prostituidas.

El TEDH tiene en cuenta los argumentos de los demandantes sobre la falta de recursos asignados a las autoridades administrativas competentes para aplicar las medidas establecidas en la nueva norma. Sostiene, sin embargo, que el significado y el peso de estas consideraciones no se ha minimizado en la revisión de la proporcionalidad de la medida. El TEDH observa que no se trata de argumentos suficientes para poner en cuestión la elección del legislador en el contexto del proceso democrático, teniendo en cuenta las finalidades legítimas perseguidas, que son objetivos de largo alcance, cuyos efectos se verán a lo largo del tiempo.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el TEDH dice que las autoridades francesas han adoptado una ponderación justa de los intereses en juego por lo que no han sobrepasado su margen de apreciación. Por ello, concluye que no ha habido una violación del art. 8 CEDH.

No obstante, el TEDH realiza un mandato a las autoridades del Estado. Enfatiza que tienen el deber de realizar una revisión constante de la solución por la que han optado - especialmente teniendo en cuenta que se basa en una prohibición general de la adquisición de servicios sexuales a título oneroso- para ser capaces de reformarla en línea con la evolución de los estándares en las sociedades europeas e internacionales en este ámbito y de adaptar los efectos tangibles de la implementación de esta legislación.

2. Vía de hecho: realización de un análisis de sangre sin consentimiento y protección de datos

En la sentencia recaída en el caso **O.G. y Otros c. Grecia, de 23 de enero de 2024**, las demandantes son diez mujeres portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Otra demandante es la hermana de una de ellas.

En el marco de una operación policial llevada a cabo en el centro de Atenas, la policía interrogó a diez de las demandantes en diferentes fechas en 2012. Según el Gobierno, la policía sospechó que las mujeres interrogadas, por su comportamiento, se dedicaban al sexo comercial sin disponer del permiso ni de la cartilla sanitaria especial exigidos por la normativa interna. Fueron sometidas a un control de identidad, así como a pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, como un análisis de sangre, que confirmaron que portaban el VIH. Se les imputaron diversos cargos, principalmente el de tentativa dolosa de lesiones corporales graves.

El fiscal ordenaría, en base a la Ley 2472/1997, la divulgación de sus nombres y fotografías, acompañadas de la razón por la cual habían sido procesadas y la mención de su estado serológico. La orden de la fiscalía fue subida a la web de la policía. La publicación de sus datos personales tuvo una amplia cobertura mediática durante varios días, especialmente en la televisión.

A raíz de estos hechos, una conocida de la hermana de una de las demandantes le advirtió que un canal de noticias la citó por error -con su nombre y foto, en lugar de los de su hermana- durante veinte horas.

Ante el TEDH, las demandantes se quejan de la difusión de datos personales y médicos especialmente sensibles. Diez demandantes alegan, por otro lado, que no prestaron consentimiento para la realización del análisis de sangre.

Ante el TEDH, las demandantes alegan una violación del art. 8 CEDH (derecho al respeto de la vida privada).

El TEDH decide suprimir la solicitud de cinco de las demandantes. Cuatro de ellas habían fallecido y la otra había perdido el contacto con sus representantes. Continúa el examen de los recursos planteados por seis demandantes. Una de ellas fallecería durante el proceso ante el TEDH, si bien sus hijos decidieron continuar en su nombre.

1.1. Realización de un análisis de sangre sin consentimiento

Algunas demandantes alegan que se les realizó un análisis de sangre sin consentimiento. El Gobierno indica que la intervención en cuestión tuvo como base una combinación de disposiciones. El TEDH constata que todas las disposiciones legales mencionadas se refieren a la obligación de las personas trabajadoras del sexo, con o sin autorización, de someterse a revisiones de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. Sin embargo, no indican el procedimiento que debe seguirse ni se menciona el control que las autoridades policiales o judiciales deben realizar. Por otro lado, las disposiciones del código procesal penal exigen una orden del fiscal para que el juez de instrucción o los policías puedan realizar actos de investigación en caso de peligro inmediato que el Gobierno no invocó.

Suponiendo que la intervención se ha realizado para la obtención de la prueba de la participación de las demandantes en la comisión de un delito en el contexto de una investigación preliminar, la práctica de las tomas de sangre no las ha ordenado un juez. Los análisis de sangre se han realizado en los locales de la policía sin seguir ningún procedimiento legal establecido ni se han indicado las disposiciones legales que amparaban esta actuación.

El TEDH, por tanto, observa que la injerencia no estaba prevista en la ley en el sentido del art. 8 del Convenio, en la medida en que las disposiciones del derecho interno deberían ser previsibles en cuanto a sus efectos.

El TEDH concluye que ha habido una violación del art. 8 CEDH.

1.2. *Difusión de los datos personales de las demandantes*

Algunas demandantes alegan que se han publicado sus datos personales sin consentimiento. En lo que concierne a la demandante cuyo nombre fue publicado en lugar del de su hermana, el TEDH observa que ha presentado una demanda de revocación de la orden de la fiscalía que ha sido aceptada. Además, pudo obtener una compensación pecuniaria en el marco del procedimiento de daños y perjuicios. El TEDH, por tanto, inadmite su demanda a este respecto. En lo que concierne a las demás demandantes, el TEDH subraya que la publicación de sus datos ha constituido una injerencia en su derecho al respeto de la vida privada. Esta injerencia se fundamenta en los arts. 2 y 3 de la Ley 2472/1997 y tenía como finalidad la protección de los derechos y libertades de los demás.

En cuanto a la necesidad de la injerencia en una sociedad democrática, el TEDH recuerda que en el asunto **Margari c. Grecia, de 20 de junio de 2023**, concluyó que hubo violación del art. 8 CEDH estimando que la divulgación, en virtud de la misma legislación interna, de la foto de la demandante acompañada de la mención de los cargos que pesaban sobre ella no era necesaria en una sociedad democrática. El TEDH no observa razón para apartarse de dicha conclusión, más aún cuando en este caso se trata de datos relativos al VIH, que por su naturaleza son especialmente sensibles, como antes se ha avanzado. Por tanto, el TEDH realiza un nuevo aviso para la mejora de la calidad de esta normativa.

Por otro lado, el TEDH observa que el fiscal no ha intentado otras medidas que aseguraran una menor exposición de las demandantes. Ha ordenado la publicación de los datos sin tener en cuenta la situación particular de cada una de ellas, ni ha evaluado los efectos que esta publicación podía tener. No ha examinado si la difusión restringida a la región o la publicación de un anuncio general acerca de la detención de trabajadoras del sexo seropositivas podía ser suficiente para atender al fin perseguido. En efecto, si las autoridades internas pretendían proteger la salud pública y más en particular la de los individuos que en algún momento tuvieran contacto con las demandantes, nada indica que la citada medida no habría alcanzado el objetivo perseguido, teniendo al mismo tiempo un impacto menor en la vida privada de las personas afectadas. Además, las demandantes no fueron escuchadas por el fiscal, una vez que se dictó la orden y no pudieron recurrirla con la finalidad de que el tribunal de apelación la reexaminara. Como

las informaciones difundidas se refieren al estatus serológico de las demandantes, su divulgación puede tener un impacto muy negativo en su vida privada y familiar y en su situación profesional, por lo que podían exponerlas a la ignominia y al riesgo de exclusión social.

Por otro lado, el TEDH no pierde de vista que, el hecho de que las personas que ejercen la prostitución figuran de entre los grupos sociales en los que se autorizan las revisiones de enfermedades de transmisión sexual, según consta en las circulares del Ministerio de Sanidad, ello no excluye la confidencialidad de los resultados de las pruebas.

Por consiguiente, las autoridades internas no han justificado suficientemente la injerencia en el derecho de las demandantes afectadas al respeto de sus vidas privadas y fue desproporcionada a los fines legítimos perseguidos. Por ello, el TEDH concluye que ha habido una violación del art. 8 del Convenio¹.

II. ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN ILEGÍTIMA DE DATOS PERSONALES POR LAS SUMINISTRADORAS PRIVADAS DE ENERGÍA

En la sentencia recaída en el caso *Velimir VLAISAVLJEVIKJ c. Macedonia del Norte, de 25 de junio de 2024*, el demandante interpuso un recurso ante el Directorio de Protección de Datos contra la empresa suministradora de energía B. argumentando que había almacenado sus datos personales. En concreto, su nombre, dirección, número de identificación único y número de teléfono. Y que los había utilizado para enviarle facturas, a pesar de que no había firmado ningún contrato con dicha suministradora ni había acordado de ninguna otra manera que utilizara sus datos. En apoyo a su demanda, aporta decisiones de los tribunales internos en los que se indica que no hay ninguna obligación de pagar cargos por calefacción impuestos por la suministradora ya que nunca se había conectado al sistema de calefacción.

El Directorio desestimó el recurso al entender que la suministradora habría adquirido los datos de su predecesora. Sin embargo, el tribunal administrativo anularía la decisión del Directorio y aceptó la alegación del demandante de que no había firmado ningún contrato con la suministradora ni con la predecesora. Empero, el tribunal de apelación consideró que los datos se habrían recogido legalmente, por lo que anuló la decisión del tribunal inferior.

El demandante dice en base al art. 8 del Convenio que las autoridades no han protegido la recogida y uso de sus datos personales. El demandante argumenta que la

¹ Los jueces Vilanova, Grozev y Ktistakis plantearon una opinión parcialmente disidente común. Me remito a la lectura de la sentencia para averiguar su contenido.

empresa de calefacción no ha determinado cómo ha obtenido los datos, cómo los recogió y qué uso está haciendo, teniendo en cuenta que nunca se ha conectado a ninguna red de calefacción de distrito.

El TEDH comienza su argumentación recordando que el art. 8 CEDH cubre el derecho a la protección de los datos personales. El TEDH observa que la suministradora privada de energía ha obtenido, retenido y usado los datos personales del demandante desde principios de 2013 hasta julio de 2021 para enviar facturas y realizar los pagos de la correspondiente carga por el consumo de calefacción. Se podía acceder a los datos obtenidos por la empresa suministradora a través de la página web del registro de la propiedad, que es público. El hecho de que los datos se encuentran en el dominio público, por lo que cualquier ciudadano puede acceder a los mismos, no impide que el art. 8 CEDH siga siendo aplicable. Finalmente, aunque la suministradora de energía no publicó los datos personales del demandante ni los transfirió a una tercera persona, los usó repetidamente y entregó facturas y órdenes de pago al demandante durante un periodo de al menos 8 años. El TEDH concluye que los derechos del demandante resultaron afectados.

El TEDH observa que la empresa de energía es privada. No obstante, gestiona un servicio público en la medida en que ostenta la potestad de recoger y transferir datos personales. Acepta que esta potestad tiene como finalidad permitir a las suministradoras recaudar el canon de la calefacción permanente de los usuarios para garantizar el buen funcionamiento del sistema de suministro de energía, como cuestión de interés general. El TEDH tiene en consideración que las autoridades internas no han examinado la alegación del demandante de que no ha estado nunca conectado al sistema de calefacción. Por ello, el TEDH no puede concluir que los tribunales internos hayan analizado el núcleo de la demanda porque ha faltado un examen global de la cuestión. En concreto, no se ha analizado si en ausencia de un contrato u otra relación legal entre el demandante y la suministradora la retención continuada y el uso de los datos del demandante atienden a una finalidad legítima. Por ello, concluye que ha habido una violación del art. 8 CEDH.

III. VIGILANCIA POLICIAL A PERSONAS CONTRARIAS A LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA: DERECHO A LA INTIMIDAD EN LUGARES PÚBLICOS Y PREVENCIÓN DEL DESORDEN PÚBLICO

En la Decisión de Inadmisión **José María FUSTER-FABRA TORRELLAS c. España**, de 25 de enero de 2024, el demandante se enteró por el diario *El Mundo* que la Policía Nacional había incautado documentos sobre investigaciones llevadas a cabo por la

policía autonómica (*Mossos d'Esquadra*, en adelante) contra personas que se oponían a la independencia de Cataluña. El demandante era una de las personas afectadas.

Presentó una querrela contra los *Mossos d'Esquadra* por investigarles por sus opiniones y actividades políticas. Observó que los documentos incautados incluían información sobre la vigilancia policial de sus movimientos en espacios públicos, sus reuniones con miembros de partidos políticos antiindependentistas y entidades sociales. Otro documento incautado informó de una manifestación que tuvo lugar en Barcelona el 19 de marzo de 2017. Identificaba a los participantes en la misma y su afiliación a organizaciones antiindependentistas.

El demandante y otras personas en circunstancias similares propusieron una serie de medidas de investigación como la identificación de los responsables en esa vigilancia. Todas las demandas se acumularon y se asignaron a un juez instructor, que rechazó la mayoría de las medidas solicitadas por los afectados. Por el contrario, citó al comisario jefe del servicio de los *Mossos d'Esquadra* en calidad de testigo, tras darle acceso al expediente. El demandante impugnó esta decisión argumentando que el comisario jefe debía dar pruebas como sospechoso sin acceder previamente al expediente y que las medidas de investigación que propuso debían ser aceptadas. El juez instructor recibió un informe del departamento de asuntos internos de los *Mossos d'Esquadra* que incluía explicaciones sobre la finalidad y el proceso de vigilancia al demandante.

Tras escuchar al comisario jefe, el juez instructor concluyó que no se había cometido ningún delito. El demandante impugnó esta decisión y la Audiencia Provincial la confirmó parcialmente explicando que, aunque los hechos podrían ser considerados en el marco de varios tipos delictivos, no había suficientes pruebas para continuar con la investigación.

El demandante interpuso un recurso de amparo ante el TC que fue inadmitido por carencia de trascendencia constitucional.

Ante el TEDH alega que ha sido objeto de una vigilancia ilegal por parte de los *Mossos d'Esquadra*, en violación del art. 8 CEDH.

El TEDH comienza su argumentación destacando la amplitud del término "vida privada", del que no puede ofrecerse una definición exhaustiva. Como dijo en la sentencia recaída en el caso ***Peck c. el Reino Unido, de 28 de enero de 2003***, hay una zona de interacción de una persona con las demás incluso en un contexto público, protegido por el derecho al respeto de la vida privada. Los archivos almacenados por los servicios de seguridad acerca de un ciudadano particular encajan en el ámbito de aplicación del art. 8 CEDH, incluso cuando la información se ha obtenido por medios que no sean intrusivos. El almacenamiento de información sobre la vida privada individual que realiza una autoridad pública, como la recopilación de datos y su análisis con la

finalidad de preservar el mantenimiento del orden público y la seguridad nacional, supone una interferencia en el art. 8 CEDH.

Esta interferencia está contemplada en la Ley 10/1994 que regula el funcionamiento de los *Mossos d'Esquadra* y la Ley Orgánica 2/1986 relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El art. 12 de la Ley 10/1994 describe entre las funciones de los *Mossos d'Esquadra* la vigilancia de los espacios públicos, la protección de las asambleas pacíficas y la prevención del delito, entre otras. En este caso los informes específicos sobre el demandante estaban conectados con la posible comisión de un delito, su supuesta vinculación con personas relacionadas con la presunta trama policial, denominada *Operació Catalunya*, que tenía como objetivo frenar el proceso separatista y la protección del orden público.

El TEDH observa que la interferencia perseguía la finalidad legítima de prevenir el desorden y el delito y la protección de los derechos de los demás.

A continuación, el TEDH determinará si la vigilancia del demandante fue proporcionada a la finalidad perseguida.

En relación con la interferencia en la protección de datos, el TEDH recuerda que los datos personales forman parte del contenido fundamental del derecho al respeto de la vida privada de una persona. El derecho interno, por consiguiente, debe ofrecer garantías apropiadas para prevenir el uso inadecuado de datos personales. Solo se deberán recabar los datos que sean necesarios para atender a la finalidad legítima perseguida.

El TEDH tiene en cuenta que los tribunales internos valoraron varios elementos como el contexto sociopolítico en el momento en el que se produjeron los hechos, las razones dadas por los *Mossos d'Esquadra* para la vigilancia, el alcance y su duración y los medios empleados. La situación en Cataluña en 2017 era muy tensa. Se celebraban numerosas manifestaciones que aglutinaban a personas con diferentes puntos de vista acerca de la hipotética independencia de la Comunidad Autónoma, en algunas de las cuales se agredió a los organizadores. Observa que se obtuvo información del demandante en espacios públicos. No se recurrió a acciones más invasivas como registros domiciliarios, intercepción de las comunicaciones o acceso a bases de datos. Tomando en cuenta toda la documentación incautada, lo que incluía información sobre varios grupos que podían poner en peligro el orden público, los tribunales internos excluyeron la existencia de orden alguna de vigilar al demandante en base razones ideológicas o políticas. El juez instructor observó que la vigilancia tenía como finalidad obtener información sobre acciones de personas que podían participar en incidentes que afectaran al orden público o víctimas de esos incidentes y que finalizó una vez que se confirmó que no ofrecían datos relevantes susceptibles de prevenir posibles delitos. La

Audiencia Provincial, por su parte, observó que se ordenó la vigilancia al demandante cuando los *Mossos d'Esquadra* recibieron información sobre una persona que quería aproximarse a él e influir en su declaración ante la comisión parlamentaria que, a su modo de ver, estableció la legitimidad de las acciones policiales. Además, descartó que la acción de los *Mossos d'Esquadra* implicara la comisión de delito alguno en relación con su vigilancia al demandante.

El TEDH dice que la vigilancia al demandante en espacios públicos debe distinguirse por su naturaleza de otros métodos de vigilancia visual o acústica que, como norma, pueden interferir con más intensidad en el derecho de una persona al respeto de su vida privada porque revelan más información sobre la conducta de una persona, sus sentimientos u opiniones. El TEDH observa que no se creó ningún archivo que recopilara datos del demandante, que los datos fueron conservados el tiempo necesario para atender la finalidad legítima perseguida y que se emplearon para la finalidad que justifica su recopilación. La información recopilada se refería a eventos aislados, tomados en espacios públicos y la vigilancia estuvo limitada en el tiempo. Además, el demandante no se queja sobre la revelación de la información al público. Tampoco discute que la información no fuera protegida debidamente contra el abuso o el acceso no autorizado o su diseminación.

Por todo ello, el TEDH concluye que las razones ofrecidas por las autoridades nacionales para justificar la interferencia en el derecho al respeto de la vida privada del demandante fueron relevantes y suficientes. La vigilancia al demandante en los espacios públicos se realizó ponderando adecuadamente los intereses públicos y privados concurrentes. Por ello, inadmite la demanda.

IV. EL DERECHO AL ANONIMATO DE LA MADRE BIOLÓGICA PREVALECE SOBRE EL DERECHO DE LOS NIÑOS ADOPTADOS A CONOCER A SU PROGENITORA

En el contexto de las relaciones paternofiliales puede darse una colisión entre los derechos del progenitor y los de los hijos, por ejemplo, en los casos de identidad de género o adopción. En el primer caso, el TEDH ha reconocido que el derecho del menor a conocer sus orígenes biológicos limita el libre desarrollo de la personalidad de la madre transexual, por lo que no se reconocerá legalmente que es la madre del menor, sino el padre (sentencia *A.H. y Otros c. Alemania*, de 4 de abril de 2023²). El segundo caso, en materia de adopción, lo plantea la sentencia *Cherrier c. Francia*, de 30 de enero de 2024, en la que se da preferencia a los derechos de la madre biológica a mantener su

² He comentado esta sentencia en mi trabajo (2023). El control europeo de los ordenamientos nacionales en materia de diversidad sexual, *REDE* 88.

anonimato, prevaleciendo, por tanto, el derecho a su vida privada frente al derecho del hijo a conocer su origen. A continuación, glosaré los hechos acontecidos en este caso y la argumentación del TEDH correspondiente.

El Consejo Nacional de acceso a los orígenes personales rechazó informar a la demandante, cuyos padres son anónimos, acerca de la identidad de su madre biológica. La demandante insistió en su deseo de que se revelara la información relativa a sus orígenes, pero la madre reafirmó su voluntad de permanecer en el anonimato.

El TEDH sostiene que la denegación de la solicitud ha constituido una interferencia en el derecho al respeto de la vida privada en base al art. 8 CEDH. La interferencia se ha realizado de conformidad con la ley y ha perseguido el interés legítimo de proteger el derecho e interés de la madre. En la sentencia **Odièvre c. Francia, de 13 de febrero de 2003**, el TEDH consideró que el sistema establecido por Francia en 2002 para acceder a la información sobre los orígenes personales constituye una ponderación justa de los intereses relevantes concurrentes. En este caso, para determinar si la interferencia ha sido proporcionada al fin legítimo perseguido, el TEDH examina si el derecho de la demandante al respeto de su vida privada no ha sido violado por el sistema, tal y como se ha implementado.

Teniendo en cuenta el conflicto entre los derechos e intereses de la demandante y los de la madre, el TEDH no observa razón para revisar la ponderación entre los derechos e intereses en juego en el caso de nacimientos anónimos que realizó en el precedente de 2003. Considera que el levantamiento de la confidencialidad de la identidad de la madre depende de su consentimiento.

La demandante ha sido escuchada ante los tribunales internos. Ha podido presentar los razonamientos que ha considerado oportunos como parte de un procedimiento contradictorio. El TEDH observa que el Estado no ha sobrepasado su margen de apreciación y que se ha realizado una ponderación justa entre los derechos de la demandante a conocer sus orígenes y los derechos e intereses de la madre biológica de continuar en el anonimato. Por ello, el TEDH concluye que no ha habido una violación del art. 8 CEDH.

V. ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA: LA SEDACIÓN PALIATIVA COMO ALTERNATIVA A LA EUTANASIA PARA LOS PACIENTES IRREVERSIBLES QUE NO SE ENCUENTRAN EN FASE TERMINAL Y DESEAN MORIR

En la sentencia recaída en el caso **Daniel Karsai c. Hungría, de 13 de junio de 2024**, el demandante padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en un estado avanzado. Actualmente no existe un tratamiento para esta enfermedad. El demandante desea decidir cuándo y cómo morir. Quiere recibir ayuda para morir antes de que su sufrimiento

sea difícil de soportar. Sin embargo, las personas que accedan a ello serían imputadas penalmente. Considera que sufre una discriminación con respecto de las personas que se encuentran en fase terminal que dependen de un tratamiento para sobrevivir y que pueden solicitar que se les deje de dispensar.

El TEDH observa que la práctica de la ayuda médica a morir puede tener vastas implicaciones sociales y comportar riesgos de error y abuso. A pesar de una tendencia creciente a la legalización de esta práctica, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa continúan prohibiendo el suicidio médico asistido y la eutanasia. El TEDH juzga que las autoridades húngaras no han incumplido su obligación de realizar un justo equilibrio entre los intereses concurrentes en juego ni han sobrepasado el amplio margen de apreciación del que disponen.

No obstante, la Convención debe interpretarse y aplicarse a la luz de las condiciones actuales. Conviene pues supervisar el carácter de las medidas jurídicas adecuadas teniendo en cuenta la evolución de las sociedades europeas y las normas internacionales en materia de ética médica en este ámbito.

El TEDH estima que los cuidados paliativos de calidad, especialmente, el acceso a una gestión eficaz del dolor, son esenciales para asegurar a una persona un final de vida digna. Según los expertos oídos por el TEDH, las opciones disponibles en materia de cuidados paliativos, inspirados por las recomendaciones revisadas por la Asociación europea de cuidados paliativos, comprenden el recurso a la sedación paliativa. En general, son tratamientos adecuados para aliviar a los pacientes que se encuentran en la misma situación que el demandante y que les permite morir pasivamente. El demandante no ha alegado que no pueda acceder a estos cuidados. Por ello, considera que no ha habido una violación del art. 8 CEDH.

En lo que concierne a la discriminación alegada, el TEDH considera que la denegación o interrupción de un tratamiento en una situación de final de la vida está intrínsecamente vinculado al derecho a expresar un consentimiento claro y libre más que a un derecho a la ayuda a morir. Está ampliamente reconocido y aprobado por el cuerpo médico y, de hecho, está enunciado en el Convenio de Oviedo, adoptado en el seno del Consejo de Europa. Por otro lado, la mayoría de los Estados miembros autorizan la denegación o la interrupción de la asistencia respiratoria. El TEDH considera, por tanto, que la diferencia de trato alegado entre las dos categorías de pacientes está justificada objetiva y razonablemente. Por ello, considera que no ha habido una violación de los arts. 14 + 8 CEDH.